

PERSPECTIVES ON WORKING CAPITAL

PERSPECTIVAS SOBRE CAPITAL DE TRABAJO

Mota, Yalibeht

RESUMEN

El propósito fue analizar las perspectivas sobre capital de trabajo en la empresa actual. El diseño fue documental con implementación de la metodología PRISMA ScR para una muestra de (12) documentos. Los resultados indican que, en la empresa actual, prevalece la perspectiva financiera sobre el capital de trabajo con búsqueda de financiamiento de fondos a largo plazo para una mayor rentabilidad. Luego la perspectiva gerencial contable considerando al capital de trabajo como el compuesto por los recursos para desarrollar las operaciones corrientes de la empresa y la búsqueda de estabilidad financiera mediante la diferencia contable entre activo y pasivo circulante.

Palabras clave: Perspectivas, Capital de trabajo, Empresas.

ABSTRACT

The purpose was to analyze the perspectives on working capital in the existing company. The design was documentary with implementation of the PRISMA ScR methodology for a sample of (12) documents. The results indicate that, in the existing company, the financial perspective prevails over the working capital with a search for long-term financing of funds for greater profitability. Then the managerial accounting perspective considering working capital as the resources to develop the current operations of the company and the search for financial stability through the accounting difference between current assets and current liabilities.

Key words: Perspectives, Working capital, Companies.

Fecha de recepción: 12-02-2023

Fecha de aprobación: 03-07-2024

Fecha de publicación online: 04-07-2024

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15091515>

¹ Venezuela. Ingeniera de Gas. Magister en Gerencia Financiera UNERMB. Planificadora empresa PEQUIVEN. Correo: yalibehtm@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-6925-577X>

INTRODUCCIÓN

En Latinoamérica, muchas de las empresas que necesitan dar cumplimiento a sus compromisos corrientes actualmente adolecen de dinero disponible para sostener su capacidad productiva, obligándolas a buscar financiamiento externo a altas tasas de interés bancario lo que causa deterioro en sus utilidades y beneficios (Manrique, Cárdenas, Delgado y Herrera, 2024).

La exposición a estos riesgos aumenta cuando los gerentes de empresas no tienen certeza de cómo administrar eficientemente su dinero de caja chica y/o depositado en cuentas corrientes (Cardozo y Torres (2018), y cuando poco han entendido el ciclo de conversión del efectivo, pues, las empresas no están centradas en la certeza que el efectivo mínimo es necesario para ejecutar con normalidad sus actividades operativas y medio para la sostenibilidad, y al no estarlo lograr contar con la liquidez necesaria para cubrir las obligaciones de corto plazo, sería un desafío (García, Galarza y Salazar, 2017).

Un enfoque respecto de las razones de esta problemática es planteado por Campoverde (2020) al explicar que la estructura de inversión y financiamiento de una empresa está referida a la necesidad de tomar en cuenta que el valor de la misma está dado por decisiones de inversión financiera y dividendos; por consiguiente, ante la decisión de invertir deberá a su vez establecer la forma de financiamiento, elegir la combinación óptima deuda-patrimonio considerando que tanto los fondos propios como los ajenos tienen un costo, de lo contrario no encontrará equilibrio entre rentabilidad, riesgo y liquidez.

De otro modo, Rodríguez, Fernández y Valdez (2024), se trata de entender el entorno financiero, el resultado de sus operaciones, el flujo de efectivo y cambios en el patrimonio para tomar decisiones contables, apelar a datos financieros (ingresos, balance general y flujo de caja, entre otros), interpretarlos y utilizarlos para una mejor distribución de los recursos financieros y alcanzar el mejor retorno posible a largo plazo.

En las empresas, las debilidades relacionadas con el capital de trabajo se deben al desconocimiento de sus elementos constituyentes; es decir, efectivo, cuentas por cobrar inventarios, sobre todo lo que corresponde a la clasificación de los activos circulantes de acuerdo con el tiempo, la liquidez y la rentabilidad, el ciclo operativo y la tendencia, así como, a la administración del efectivo y cuentas por cobrar (Gómez, Rodríguez, Salas y Acevedo, 2020). Sin embargo, los gerentes muchas veces desaprovechan las oportunidades de progresividad, asumen actitudes conservadoras u optan por ser moderados (García, Arauz, Bayas, Estrella, Ballesteros y Sampedro, 2024), teniéndose fracasos por insolvencia técnica y riesgos asociados a causa del incremento costo–oportunidad de los activos, precisamente por la inadecuada administración del capital de trabajo (Gómez, Ortiz, Joya, Fernández y Rodríguez, 2021).

En este estudio, la problemática versa en una comprensión ampliada sobre el enfoque que las empresas vienen dando al capital de trabajo; pues, pareciera que existen atajos para decir sobre su concepción de ayuda y/o conocimiento que las empresas han otorgado a la administración de los recursos, la toma de decisiones y gestión de activos y pasivos para adjudicarse un margen de seguridad económica, estrategias y políticas adecuadas para mantener un punto óptimo a la empresa. En tal sentido, se consideró necesaria la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las perspectivas que las empresas tienen sobre capital de trabajo? Con el propósito de analizar las perspectivas sobre capital de trabajo en la empresa actual.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

CAPITAL DE TRABAJO: PERSPECTIVAS

Recientemente, Torres (2023) visiona el capital de trabajo como indicador financiero mediante el cual se mide el desempeño económico-monetario de una empresa, cuya efectividad, rigurosidad, análisis, control y seguimiento les permite mantener balances positivos; Velásquez, Hoyos, Sayago y Sayago (2022) el capital de trabajo es un asunto financiero, como estrategia a corto y largo plazo permiten a la empresa el logro de los objetivos de planeación estratégica. De allí, que la relación significativa administración del capital de trabajo-rentabilidad, se debe a la adecuada aplicación de políticas y manejo del equilibrio de beneficios y costos que hace la empresa del tiempo (Cotrina, 2020).

De acuerdo con García et al, 2017, la administración eficiente del capital de trabajo es una estrategia para la operatividad y permanencia de la empresa en el tiempo, como tal determina su supervivencia durante los primeros años de existencia, dado que proporciona una variedad de métodos de cálculo que permiten estimar su variabilidad. Según Cardozo y Torres (2018), el poco flujo de efectivo con el que cuenta la empresa, derivado del incremento de las cuentas por pagar y su incumplimiento, son variables que terminan afectando la administración del efectivo y, por consiguiente, su capital de trabajo.

Con Precisión, Velásquez et al, (2022), la administración del capital corriente y/o capital de trabajo, representa la cantidad de dinero necesaria para mantener el giro habitual de la empresa, el recurso neto de activos y pasivos corrientes que permiten el desarrollo operativo de su actividad económica. Por otra parte, el capital de trabajo es la cantidad de dinero estimada y disponible para cubrir compromisos y conducir a la empresa al equilibrio y la rentabilidad; pero para ello, ha de tomarse en cuenta que, su adecuada gestión financiera requiere buen entendimiento y aplicación de ratios financieras (Marrufo y Terrones, 2020).

El capital de trabajo bruto representa la inversión de los activos corrientes, mientras que el capital de trabajo neto, que representa la diferencia entre los pasivos y activos corrientes que tiene una empresa. Para Campoverde (2020),

el origen y la necesidad del capital de corriente se pueden evidenciar cuando aparecen diferencias entre el ciclo operativo y efectivo de la empresa al momento de la generación de flujos de caja; por lo que mantener políticas de manejo claro sobre cómo financiar las categorías de los activos circulantes, caja, bancos, cuentas por cobrar inventarios, es una imperiosa necesidad.

Ahora bien, conforme con los señalamientos anteriores, la concepción básica de capital de trabajo redundante en una clasificación de los activos circulantes de acuerdo con el tiempo que tiene incidencia en la liquidez y rentabilidad de la empresa a partir de su ciclo operativo. Pudiéndose comprender que este proceso requiere normas y procedimientos, uno de estos es la evaluación de los indicadores financieros para conocer el desempeño empresarial; y, por consiguiente, al no realizarse esta evaluación se estaría afectando directamente la gestión de los activos circulantes.

MATERIALES Y MÉTODO

Se desarrolló esta investigación de tipo analítica con apoyo de documentos como artículos arbitrados y resultados de trabajos de investigación publicados, considerándose como tal una investigación con diseño documental; es decir con la revisión bibliográfica de conceptos que facilitaron el desarrollo y discusión a partir del diálogo teórico (Casasempere y Vercher, 2020) dando lugar a la redefinición de los conceptos ya existentes (Piñero y Perozo, 2019) sobre capital de trabajo.

Para la verificación bibliográfica se implementó la metodología PRISMA –ScR, a recomendación de Tricco, Lillie, Zarin, Colquhoun, Levac, Peters y Strauss (2018), se trata de una extensión para comprobaciones de alcance; cuyo objetivo es explorar de manera amplia un ámbito o área de conocimiento de la investigación científica, es decir que los datos se procesaron comparando “las scoping reviews con las systemaic reviews en sus diferencias y similitudes”, implementando como descriptor clave capital de trabajo (p.4).

La exploración de datos se realizó de repositorios Scopus, Scielo, Latindex y Redalyc, con una frecuencia de 20 visitas a publicaciones en un periodo de 2017-2024, de las cuales fueron desechadas ocho (08) de ellas a falta de correspondencia con la palabra clave propuesta, quedando a examinar una muestra de doce (12) publicaciones. Los criterios de inclusión y exclusión que prevalecieron en este estudio fueron los propuestos por Ramos y García (2024), los primeros, atendiendo a características o parámetros de elegibilidad que le permiten aún artículo ser parte la investigación, en este caso “el resultado buscado para comparar”; y los segundos o de exclusión referidos a descartar aquellos artículos que no formaron parte de la investigación, asumiendo “criterios diferenciales” (p.24).

El procesamiento de los datos, también se realizó a criterio de Ramos y García (2024), al plantear que, una vez buscada la información necesaria en bases de

datos reconocidas por la confiabilidad de sus artículos, es procedente recurrir a las palabras claves de forma tal que las metabase utilizadas como: (Scopus, Scielo, Latindex y Redalyc, en este caso) arrojen los artículos relacionados mediante un cuadro de extracción de la información. Este procedimiento, como tal, dio lugar a un cuadro de extracción de información clasificada con base en el análisis de las perspectivas sobre capital de trabajo.

RESULTADOS

En el cuadro 1, se clasificó la información más importante para el análisis de las perspectivas sobre el capital de trabajo con la finalidad de facilitar la comprensión de la información obtenida de toda la información sistemática referida a la clasificación de los activos circulantes de acuerdo al tiempo, liquidez y rentabilidad, ciclo operativo, administración del efectivo, administración de cuentas por cobrar, administración del inventario y los diferentes enfoques otorgados por los autores.

Cuadro 1. Perspectivas Sobre Capital de Trabajo

PERSPECTIVAS DE CAPITAL DE TRABAJO	ENFOQUE
CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS CIRCULANTES DE ACUERDO CON EL TIEMPO (García et al, 2017)	<ul style="list-style-type: none"> El capital de trabajo es un conjunto de las fluctuaciones que varía por la estacionalidad de las ventas, lo cual genera mayores o menores niveles de efectivo y de inventario según el ciclo. En los activos circulantes hay un monto que permanecerá constante y otro que tiende a variar con el paso del tiempo (activos circulantes permanentes y activos circulantes temporales). Para establecer cuánto y qué tipo de financiamiento conviene a la empresa, se requiere determinar qué posición de los activos circulantes es permanente y qué porción es temporal.
LIQUIDEZ Y RENTABILIDAD (Cotrina, 2020)	<ul style="list-style-type: none"> Los activos circulantes son iguales a liquidez, pero no iguales a rentabilidad. Los activos fijos son iguales a rentabilidad, pero no iguales a liquidez. Se requiere una política equilibrada para generar buena rentabilidad y satisfacer requerimientos de liquidez, es así como alcanzar el nivel óptimo de efectivo, inventario y cuentas por cobrar.
CICLO OPERATIVO (Campoverde, 2020)	<ul style="list-style-type: none"> Los ciclos operativos de corto tiempo dan señal de una buena administración de inventarios, cuentas por cobrar y liquidez. Los ciclos operativos de largo tiempo dan señales negativas.
ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO (Velásquez et al, 2020)	<ul style="list-style-type: none"> El efectivo, es la cantidad de dinero en caja chica y la cantidad depositada en cuentas corrientes de los bancos y puede ser utilizado en cualquier momento para realizar una transacción.
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR (Cardozo y Torres, 2018)	<ul style="list-style-type: none"> Son montos de dinero adeudado por productos a crédito. Las cuentas por cobrar requieren planearse determinando las políticas de crédito que van a regir en la empresa (selección y fijación de las condiciones de crédito), así como las políticas de cobranza referidas a las cuentas vencidas.
ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO (Campoverde, 2020)	<ul style="list-style-type: none"> Se requiere establecer políticas de manejo de inventario para reducir los costos al mínimo. Los inventarios son una parte de los activos circulantes y constituyen una inversión sin retorno en bienes tangibles. El dinero utilizado para la producción o compra de los bienes está parado mientras no se logre vender los productos terminados.

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores (2024)

DISCUSIÓN

La discusión de los resultados afianza la firme creencia de que en la literatura científica revisada existe información científica que responde acertadamente a comprender que las empresas tienen diferentes perspectivas sobre capital de trabajo. La diferenciación entre estas radica en que, aun cuando entre ambas están presente diferentes elementos para expresar el capital de trabajo como un concepto que hace referencia al capital corriente; la mayoría de los autores siguen para ello tres perspectivas como son la progresiva, la conservadora y la moderada, en la primera se mantiene el criterio de financiamiento con deudas a corto plazo bajo la idea de mayores riesgos asociados a períodos de pago también a corto plazo con capital de trabajo neto mínimo.

La segunda perspectiva bajo el financiamiento de la mayor parte del capital de trabajo, representada en deudas a largo plazo y mediante capital contable; mientras que la tercera se dirige aún mayor costo, pero con riesgos menores, dando como resultado un gran capital de trabajo neto; es decir, que esta última a diferencia de las dos primeras perspectivas se orienta al financiamiento de activos circulantes permanentes a través de deudas a largo plazo y de activos circulantes temporales mediante deuda a corto plazo (pasivo circulante) lo que resulta en un capital de trabajo neto moderado.

CONCLUSIONES

En la empresa actual, prevalece la perspectiva financiera sobre el capital de trabajo con la búsqueda de financiamiento de fondos a largo plazo para una mayor rentabilidad. Luego, la perspectiva gerencial contable, dado que se considera al capital de trabajo compuesto por los recursos para desarrollar las operaciones corrientes de la empresa y la búsqueda de estabilidad financiera mediante la diferencia contable entre activo y pasivo circulante.

FINANCIAMIENTO

Este trabajo no fue financiado.

CONFLICTO DE INTERESES

La autora declara no tener conflictos de intereses financieros ni personales que puedan influir inapropiadamente en el desarrollo de este artículo.

REFERENCIAS

Casasempero, A, y Vercher. (2020). Análisis documental bibliográfico, obteniendo máximo rendimiento a la revisión de la literatura en investigaciones cualitativas. España. Disponible en: <https://doi.org/10.36367/ntgr.4.2020.347-257>

Cardozo, A y Torres, J. (2018). Administración del capital de trabajo en la Empresa Promotora de Salud de la Región Caribe. Universidad de la Costa. Colombia. Trabajo de Grado. Disponible en: <https://repositorio.cuc.edu.co>

Cotrina, S. B, J. (2020). Relación entre administración del capital de trabajo y la rentabilidad de Empresas Agrarias del Perú 2009-2018. Universidad Continental del Perú. Disponible en. <https://www.revistaespacios.com>

Campoverde, M. (2020). Modelo de gestión del capital de trabajo para el mejoramiento de la rentabilidad en las empresas, Caso comercializadora de Electrodomésticos. Maestría en Administración de empresas, Universidad Politécnica Salesiana. Ecuador. Disponible En: <https://dspace.ups.edu.ec>

Gámez, K., Ortíz, M., Joya, C, R., Fernández, A y Rodríguez, C.H. (2021). Hacia una definición de capital de trabajo desde la perspectiva social. Retos, Vol.15. Núm.1. Camagüey. Disponible en: <http://scielo.sid.cu>

García, J; Galarza, S y Salazar, A. (2017). Importancia de la administración eficiente del capital de trabajo en las Pymes. Revista *Ciencia UNEMI*, volumen 10, nro,23. ISSN25287737. Disponible en: <https://www.redalyc.org>

García, A, J., Arauz, L.C., Bayas, V, A., Estrella, P.C., Ballesteros, T, L., y Sampedro, Z, A. (2024). Financiamiento del capital de trabajo y competitividad, un estudio del capital de trabajo de las Pymes del distrito metropolitano de Quito en Ecuador. *European Public and Social Innovation Review*, 9,1-20. Disponible en: <https://doi.org/10.31637/epsir-2024-554>

Gómez, J; Rodríguez, E; Salas, J y Acevedo, E. (2020). Análisis comparativo de la pequeña y mediana empresa en América Latina. *Revista Visión Gerencial*. Vol. 19 N. 2. Pp. 254-271. Disponible en: <http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/visiongerencial/article/view/16203>

Marrufo, M y Terrones, L. (2020). La gestión financiera y su relación con el capital de trabajo de la empresa Inversiones Briceño. EIRL, Cajamarca, período 2020. Repositorio Institucional Universidad privada del Norte. Disponible en: <https://hdl.handle.net/11537/29872>

Manrique, J., Cárdena, A., Delgado, C., y Herrera J. (2024). Gestión de créditos y rotación del capital de trabajo. *InveCom*, Vol.4, Núm.2. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10714249>

Piñero, L. y Perozo, Piñero. L. (2020). Construcción teórica: sinónimos, definición operacional y sistematización de variables educativas. *Revista Orbis* Año 16, N°47 págs. 16-30. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es>

Ramos, C, y García, P. (2024). Guía para realizar estudios de revisión sistemática cuantitativa. *CienciAmérica*, Vol. 13 (1). Disponible en: <https://doi.org/10.33210/ca.v13il.444>

Rodríguez, G, M., Fernández, A, A., y Valdez, G.M., (2024). Hacia una definición de capital de trabajo óptimo desde la perspectiva financiera. *Universidad & Ciencia*, Vol.13, Núm.1. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10535606>

Torres, D. (2023). La importancia de la eficiencia administrativa del capital de trabajo en empresas ferreteras. Universidad de Guatemala: Revista *Diversidad Científica*, Vol.3 núm. 2. Disponible en: <https://doi.org/10.36314/diversidad.v3i2.72>

Tricco, A., Lillie, E., Zarin, W., Colquhoun, H., Levac, D., Peters, M., y Strauss, E. (2018). Extensión PRISMA para revisiones de alcance (PRISMA-ScR): lista de verificación y aplicación. *Annals of Internal Medicine*. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30178033/>

Velásquez, B., Hoyos, J., Sayago, J y Sayago, L. (2022). Gestión del capital de trabajo financiero, estrategia de éxito empresarial Revista *Forma Estratégica* ISSN28059832. Disponible en: <https://orcid.org/0000-1001-7718-853X>